

ИНКЛЮЗИВ ТАЪЛИМ – БАРЧА УЧУН ТЕНГ, МУНОСИБ ТАЪЛИМ

Мухайё Умаралиева

Т.Н.Қори ниёзий номидаги ўзбекистон педагогика фанлари илмий тадқиқот институти
бўлим мудир, педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори, доцент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11186933>

Аннотация. Мақолада инклюзив таълимда олиб борилаётган долзарб масалалар ҳақида баён этилган. Шунингдек, муаллиф мактабгача таълим ташкилотларида инклюзив таълимни ташкил этиш бўйича кўпгина фикр ва мулоҳазалар келтириб ўтган.

Калим сўзлар: мактабгача таълим, инклюзив таълим, буюқ алломалар, қарашлар, ногирон бола, технология, билим, малака, кўникма.

Ҳамжамият жиддий эътибор қаратиши зарур бўлган муаммога доир тадқиқот ишларини ўрганиш, уларни илмий жиҳатдан таҳлил қилиш асосида маълум бўлдики, имконияти чекланганларни тенг, муносиб таълим-тарбия олиши ҳамма вақт яхши, рисоладагидек бўлиши, алоҳида эътиборда тутилиши, назардан четда қолмаслиги лозим.

Ушбу муаммо ҳақида Шарқ мутафаккирлари Имом ал-Бухорий, Абдухолик Гиждувоний, Абу Исо Муҳаммад ат-Термизий, Ибн Сино, Фаробий, Беруний, Мирзо Улуғбек, Юсуф Хос Ҳожиб, Имом Ғаззолий, Баҳовуддин Нақшбанд, Алишер Навоий, Абдулла Авлоний каби алломалар ўз замонларида оилада, жамиятда ёшлар тарбияси ва унинг камолотига педагогик-психологик ёндашув муаммоси тўғрисида ёзилган илмий ва илмий-педагогик мушоҳадалари бизгача етиб келган ноёб асарларида ўз ифодасини топган. Айниқса, Абу Али ибн Сино асарларида соғлом болалар билан бир қаторда, алоҳида эътиборга муҳтож болалар тарбиясига оид тавсиялар ҳам берилади. Аллома ногирон бола тенгқурлари қатори таълим-тарбия олишга ҳақли эканини айтиб, уларда илм олишга, касб-ҳунар ўрганишга интилиш кучлилигини таъкидлайди. Шарқ алломаларининг бола шахсини тарбиялаш, уларнинг ривожланишида таълим-тарбиянинг таъсири ҳақидаги қарашлари илмий таҳлили тадқиқотчилар учун асосий манба бўлиши шубҳасиз.

Инклюзив таълимни ташкил этишнинг ижтимоий-педагогик, психологик хусусиятларини, ўзига хос имкониятларини чуқурроқ ўрганиш, ушбу йўналиш билан боғлиқ муаммоларни аниқлаш, инклюзив таълим технологияларини ишлаб чиқиш ҳамда уларнинг самарадорлик жиҳатларини асослаб бериш долзарб илмий муаммога айланди. Чунки инклюзив таълим технологиялари барча болаларнинг руҳий-жисмоний ҳолатидан қатъи назар таълим жараёнида тўлақонли иштирок этишини таъминлашга қулай имконият яратади. Айниқса, алоҳида эътиборга, ёрдамга муҳтож болаларнинг атрофдагилар билан мулоқотда бўлиши, ижтимоий муҳит талабларига жавоб бера оладиган бўлиб улғайиши, ўз кундалик-майший эҳтиёжини қондира олиш кўникмаларини эгаллаши, ҳаётга мослашиб, таълим муассасаларида соғлом тенгдошлари билан тенг шароитларда ўқий олиши, улар билан ўзаро дўстона муносабатга киришиши, дарсларни ўз вақтида ўзлаштириши, топшириқларга масъулият билан ёндашиши учун қулайликлар яратади.

Бизнинг фикримизча, инклюзив таълим – барча таълим олувчилар учун уларнинг эҳтиёжлари, имкониятларини эътиборга олган ҳолда таълим хизматларини кўрсатишида тенг имкониятларни таъминлаш.

Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотларига кўра, Ер шари аҳолисининг 15 фоизга яқинининг имконияти чеклангани ва ачинарлиси, бу кўрсаткичнинг мунтазам ўсиб бораётгани ҳар бир инсонга ўзини атрофдагилар билан тенг ҳис қилиши ҳамда ўз салоҳиятини юзага чиқариш учун имкониятлар яратиш бўйича самарали ишларни амалга оширишга ундамоқда.

Ушбу муаммо юзасидан жиддий илмий тадқиқотлар ўтказишдан кўзланган мақсад – жисмоний ҳолатидан қатъи назар, барча инсонларга тенг имкониятлар яратишдир. Мамлакатимиз аҳолисининг 40 фоизини 18 ёшгача, 65 фоизини эса 30 ёшгача бўлган ёшлар ташкил қилади. Ижтимоий ҳимояга муҳтож болаларни ҳимоя қилиш тизимини ривожлантириш даражаси жамиятнинг инсонпарварлик ва уни маънавий-ахлоқий ривожлантириш даражаси, Ўзбекистоннинг ҳуқуқий мажбуриятлари ва мамлакатимиз томонидан имзоланган Халқаро конвенцияларни акс эттиради. Ёш авлод ҳақида ғамхўрлик муҳим умуминсоний қадриятлардан биридир. Инклюзив таълимни ривожлантириш бу борадаги аҳамиятли йўналишлардан бирига айланди. Мазкур таълим имконияти чекланган болаларни ижтимоий ҳаётга жалб қилиш, билим олиш ва ривожланиш имконини беради.

Инклюзив таълим узлуксиз таълим тизимининг самарадорлигини белгиловчи энг асосий мезон бўлиши лозим.

Кўпчилик учун инклюзив таълим бу умумтаълим мактабининг оддий синфига бошқа болларнинг ўқув материалларини, мактаб дастурини ўзлаштиришларига халақит берувчи ногиронлиги ёки бирор ташхиси бор болларни жойлашни назарда тутишади. Бу фикр инклюзияга бутунлай тесқари, тўғри келмайди, бу интегратив ёндашувнинг бир кўриниши холос, бу ижобий томонга ишламайди ҳам. Интегратив ёндашувнинг ғояси, таълим тизимининг талабларига, таълимдан кутилаётган натижаларга мос келмайдиган, унга халақит берадиган болаларни таълим тизимига мослаштиришни назарда тутати. Яъни, шундай болаларни психологлар, дефектологлар, логопедлар ва б. ёрдамида ўзгартиришни ўз ичига олади. Муаммони ечимини эса болларимизда кўрамыз, улар жудаям фаол, бир жойда ўтира олмайди; жудаям суст, ўзлаштира олмайди; жудаям ақли, зерикаяпти; ақли расо эмас, ҳеч нарсани тушунмаяпти. Биз эса болларимизни ҳозир таълимда қабул қилинган умумий стандартларга мослаштиришга ҳаракат қиляпмиз. Умумий стандартларга мос келмайдиганларни эса махсус таълим муассасаларига йўналтираяпмиз. Стандартлар догма эмас !

Замонавий таълим – инклюзияда барча, динидан, тилидан, маданиятидан ва соғлиғидан қатъий назар бирдай, бир хил таълим муассасида ўқийдилар. Таълим тизимининг вазифаси эса ҳар бир бола - таълим олувчининг ҳолатига, даражасига мослашиши зарур бўлади.

Хавотирсиз айта оламиз, инклюзия – таълим тизимида инқилобдир !

Биз таълим муассасасини рейтинги юқори бўлишини, самарадорлигини ўқувчилар сони, уларнинг нечтаси олий таълим муассасасига кирганлиги ёки олимпиадаларда ўрин олганлиги билан белгиланишини тўхтатишимиз зарур.

Миллий қонунчилигимиз имконияти чекланган инсонларга ҳам ўз салоҳиятини юзага чиқаришда тенг ҳуқуқ беради. Конституциямизда эса таълим олиш ҳуқуқи кафолатланган. Шундай бўлсада, мамлакатимизда жисмоний имкониятлари чеклангани сабабли умумтаълим мактабларига бормаётган болалар ҳам бор.

Инклюзив таълимнинг асосий тамойилларидан бири шундан иборатки, бу таълим бир томонлама бўлмаслиги керак ва жамият инклюзив таълимни йўлга қўйиш учун шарт-шароитлар яратиши лозим. Оддий болаларнинг ота-оналари фарзандлари алоҳида эҳтиёжли болалар билан бирга ўқишдан хавотирга тушади. Шу сабабли биз бундай болаларнинг ота-оналари билан ҳам ишлашимиз лозим. Таъкидлаш жоизки, алоҳида эҳтиёжли болалар ота-оналарига уларнинг фарзандлари ҳам жамиятнинг бир бўлаги бўлиш ҳуқуқига эга эканини етказиш, буни уларнинг онгига сингдиришимиз керак. Зеро, имконияти чекланган инсонлар ҳам катта ютуқларга эришаётгани ҳақида кўплаб мисоллар келтириш мумкин. Бунинг учун уларга ўз салоҳиятини юзага чиқариш, ота-оналарга эса танлаш имкониятини бериш зарур.

Амалиёт шуни кўрсатадики, муайян таълим эҳтиёжларига эга бола ўз тенгқурлари орасида ўқиса, бу кўпроқ самара беради. Биринчидан, боланинг ривожланишида, иккинчидан, жамиятни, бундай болалар атрофидаги болаларнинг ривожланишига ёрдам беради. Негаки, алоҳида эҳтиёжли болалар билан бирга ўқийдиган ўғил-қизларда уларга ёрдам бериш, жавобгарлик туйғуси шаклланади, кўпинча яхши шароитларда ўсиб-улғаяётган болаларга хос айрим салбий сифатлар йўқолади. Бунинг самарасида болалар биргаликда ишлаш, бир-бирини кўллаб-қувватлашни ўрганади. Бир муҳитда тарбияланадиган болалар ўзларидаги фарқни сезмайди, балки буни фақат ота-оналар сезади, холос. Шу боис бундай мулоқот алоҳида эҳтиёжли ва бошқа болалар, ўқитувчилар, жамият, маҳалла, оилаларга ижобий таъсир кўрсатади. Яъни, уларнинг барчасида алоҳида эҳтиёжли инсонларга нисбатан ижобий муносабат ривожланади. Умуман олганда, раҳм-шафқат, мурувват каби хислатлар халқимизга азалдан хос бўлиб, буни болаларга ҳам ёшлигидан сингдириш лозим. Бу борада инклюзив таълим алоҳида ўрин тутади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Pedagogical conditions of forming professional competence of teachers
2. Umaraliev, M. (2017). Pedagogical conditions of forming professional competence of teachers. Eastern European Scientific (ISSN 2199-7977).Journal–Dusseldorf-Germany.
3. The Development of Professional Competencies of Teachers on the Basis of an Innovative Approach
4. Turgunov, S., & Umaraliev, M. (2016). The Development of Professional Competencies of Teachers on the Basis of an Innovative Approach. Journal of Foreign Language Teaching and Applied Linguistics, (2), 119-125.
5. THE ROLE OF CREATIVE TECHNOLOGIES IN DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL COMPETENCY OF GENERAL SECONDARY PUPILS IN COLLABORATIVE PEDAGOGY
6. ABDUGAPPAROVNA, U. M. (2019). THE ROLE OF CREATIVE TECHNOLOGIES IN DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL COMPETENCY OF GENERAL SECONDARY PUPILS IN COLLABORATIVE PEDAGOGY. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol, 7(5).
7. Pedagogical Conditions of Forming Professional Competence of Teachers Based on Innovative Approach
8. Umaraliyeva, M. A. (2017). Pedagogical Conditions of Forming Professional Competence of Teachers Based on Innovative Approach. Eastern European Scientific Journal, (4), 65-68.